

Семенова Анастасія¹

Email: anastasiia.semenova@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305560>

Постколоніальний націоналізм і біополітика жіночого тіла в Україні

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Аналізуючи концепт націоналізму, можемо побачити, що він часто функціонує через біополітичні режими контролю над життям, сексуальністю, репродукцією та демографічними процесами. Це стосується насамперед жіночого тіла, яке, як зазначає Yuval-Davis (2011), у націоналістичних дискурсах часто асоціюється з домом або Батьківщиною. Жінок зображують як «матерів-охоронниць», відповідальних за чистоту та відтворення нації. В результаті жіноче тіло сприймається не як індивідуальне, а як національне, що підлягає захисту та контролю «на користь державі». Однак у цьому процесі суб'єктність самих жінок стирається, а турбота про «націю» стає виправданням для обмеження жіночої свободи (Yuval-Davis, 2011). Форми такого контролю можуть варіюватися – від відкритих обмежень репродуктивних прав і сексуальності до прихованих механізмів, замаскованих під риторику рівності або турботи.

Український націоналізм сформувався в умовах тривалого імперського домінування. Спершу в межах російської імперії, а згодом у складі Радянського Союзу, який відтворював подібні практики через русифікацію та регулювання культурного вираження. Попри проголошену риторику рівності, радянська влада активно маніпулювала гендерними ролями, конструюючи образи «трудолюбивої жінки» та «Батьківщини-Матері» і водночас обмежуючи сексуальність через табуїзацію та редукцію до репродуктивної функції.

Після здобуття незалежності в Україні зберігалися патріархальні структури, успадковані з радянського минулого. Жінки й надалі виступали символами нації – матерями, берегинями та охоронницями традицій. Певне переосмислення національної ідентичності розпочалося після Революції гідності 2013–2014 років і подальшої анексії Криму та окупації частин Донецької й Луганської областей. На цьому етапі український націоналізм набуває рис постколоніального, спрямованого на звільнення від імперських наративів і відновлення культурного суверенітету. У такому контексті постколоніальний націоналізм формується як реакція на досвід політичного та культурного панування, коли інтереси підлеглої спільноти ігноруються, а іноземні цінності нав'язуються як універсальні.

Як показує Martsenyuk (2014), події Революції гідності стали простором не лише відтворення, а й переосмислення традиційних гендерних ролей. Хоча жінок у публічному дискурсі нерідко зводили до ролей «матерів нації» чи «муз революції», вони активно переглядали ці ролі. Жінки брали участь у

¹ Студентка магістратури, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

протестах, формували військові та невійськові жіночі сотні та організовували волонтерські ініціативи. Усе це кидало виклик усталеним гендерним нормам і робило жінок видимими акторками політичного спротиву, демонструючи, що Майдан може бути простором рівного громадянського включення (Martsenyuk, 2014).

Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році процеси деколонізації посилилися: було чітко окреслено символічні межі між «нами» та «іншими» (росіянами). Україна активно почала позбавлятися імперської та радянської спадщини, демонтуючи символи російського домінування, переосмислюючи історичну пам'ять і відновлюючи власну культурну наративність. Крім того, як підкреслює Strelnyk (2024), війна одночасно підсилює традиційні уявлення про чоловіків як «захисників», а жінок – як «захищених», і водночас кидає цим уявленням виклик. Попри домінування патріархальних моделей, перший рік повномасштабної війни продемонстрував, що українські жінки виявляють різноманітні форми суб'єктності, стійкості та опору, що суттєво розширює уявлення про жіночі ролі у воєнний час. Водночас, як наголошує Strelnyk (2024), медіапростір залишається суперечливим: поряд із новими, суб'єктними репрезентаціями жінок формуються й еkleктичні моделі, що поєднують професійну участь військових із традиційними уявленнями про «Берегиню» та «Красуню», відтворюючи змішаність агентності (Strelnyk, 2024).

Таким чином, націоналістичний дискурс, що розглядає жіноче тіло як інструмент відтворення спільноти та гарантію її безперервності, природно породжує те, що Gökarıksel, Neubert і Smith (2019) називають «demographic fever dreams» або «демографічною лихоманкою». Уявлення про те, що нація «вмирає», мобілізує страхи щодо демографічної втрати, культурного розчинення та зменшення чисельності «своїх». Цей наратив особливо добре вписується в постколоніальний націоналізм, де держава схильна до політики «збереження нації». Страх «вмирання» стає зручним механізмом мобілізації та контролю, оскільки апелює до емоцій страху втрати колективної ідентичності, культури або скорочення населення. У цьому контексті жінки розглядаються не як автономні суб'єкти, а як «власність нації», відповідальна за її біологічне та культурне виживання (Gökarıksel et al., 2019).

Подібні механізми можна спостерігати й в інших країнах з постколоніальним націоналізмом, де процес відновлення суверенітету супроводжується тривогами щодо демографічної та культурної стійкості спільноти. Ірландія є яскравим прикладом країни, яка тривалий час перебувала під колоніальним впливом і де націоналізм розвинувся як спроба дистанціюватися від цього минулого. В результаті такого історичного досвіду контроль над жіночою сексуальністю та репродукцією став центральним елементом формування національної ідентичності (Luibhéid, 2006). Зокрема, у ХХ столітті Ірландія зіткнулася з демографічною кризою, коли масова еміграція та низький рівень народжуваності створили враження «вмираючої нації» (Luibhéid, 2006). Законодавчі заборони на аборти та криміналізація контрацепції стали інструментами контролю над тілами та вибором жінок.

Luibhéid (2006) називає це явище «націоналізацією» жіночих тіл, коли вони перестають бути приватною справою жінок, а стають ресурсом держави.

Між історичним досвідом Ірландії та процесами, що відбуваються зараз в Україні, можна провести певні паралелі. В обох випадках постколоніальний націоналізм формується як реакція на тривале підкорення сильнішій імперській державі, яка прагнула не тільки політичного, а й культурного та морального контролю. Хоча Україна поки не демонструє масштабного явища «демографічної лихоманки», медійний дискурс останніх років (2024-2025) містить усе більше матеріалів про «демографічні загрози». У публікаціях на кшталт «Як захистити населення України від скорочення — відповідь демографа» (TSN, 2024) та «поради», в яких стверджується, що «для того, щоб населення України не скорочувалося, в ідеалі 100 жінок репродуктивного віку від 15 до 49 років повинні народити 210-220 дітей». Такі формулювання, попри видимість науковості, насправді відтворюють біополітичну логіку контролю над тілом і репродукцією, описану Foucault (1978).

У цьому дискурсі часто згадуються масова еміграція жінок з дітьми за кордон, викрадення українських дітей до росії та значні людські втрати як серед військових, так і серед цивільного населення. Дії росії, включно з обстрілами цивільної інфраструктури та викраденням українських дітей, можна розглядати як дії спрямовані на підриг демографічної стабільності та створення відчуття колективної вразливості. Показовим прикладом є інтерв'ю з уповноваженою з прав дітей росії Марією Львовою-Беловою, в якому вона відкрито говорила про «забирання» дитини з окупованого українського міста (Миронишена, 2025). Такі заяви мають на меті не тільки легітимізувати злочини, а й створити в суспільній сфері наратив безсилля та втрати, що посилює тривогу. Однак для українського суспільства важливо не допустити, щоб цей страх перетворився на політичну фантазію, яка відтворює патріархальні моделі контролю над тілом, репродукцією та національною ідентичністю (Gökarıksel et al., 2019).

Попри ризики відтворення усталених ієрархій, одним із чинників, що може обмежувати такі тенденції, є активна участь громадянського суспільства у процесах політичного ухвалення рішень. Залученість недержавних акторів потенційно зменшує ймовірність монополізації національної ідентичності державними інституціями та створює додаткові механізми підзвітності у випадках, коли відбуваються спроби посилити контроль над тілесністю та репродуктивністю. Зростання впливу феміністичних ініціатив, посилення громадського активізму та розширення публічних дискусій щодо гендерної рівності свідчать про можливість формування в Україні більш інклюзивних підходів до національної ідентичності. Підходів, що не обов'язково ґрунтуються на регуляції тілесності та не покладають на жінок репродуктивні чи тілесні зобов'язання як умову належності до нації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Foucault, M. (1978). *The history of sexuality, Vol. 1: An introduction*. Pantheon Books.

2. Gökarıksel, B., Neubert, C., & Smith, S. (2019). Demographic fever dreams: Fragile masculinity and population politics in the rise of the global right. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 44(3), 561–587.
3. Luibhéid, E. (2006). Sexual regimes and migration controls: Reproducing the Irish nation-state in transnational contexts. *Feminist Review*, 83(1), 60–78.
4. Martsenyuk, T. (2014). Gender and revolution in Ukraine: Women's participation in Euromaidan protests of 2013–2014. *Perspectives on Europe*, 44(2), 15–22.
<https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/33267>
5. Myronyshena, T. (2025, October 21). Russia's children's commissioner shamelessly describes kidnapping a Ukrainian child. *The Kyiv Independent*.
<https://kyivindependent.com/without-shame-russias-childrens-commissioner-casually-discusses-kidnapping-a-ukrainian-child/>
6. Strelnyk, O. (2024). From “Berehynya” and “Beauty” to women's agency: Media images of women in the context of Russia's war on Ukraine. In M. Shevtsova (Ed.), *Feminist perspective on Russia's war in Ukraine: Hear our voices* (pp. 19–39). Bloomsbury Publishing.
7. TSN. (2024, April 10). Як вберегти населення України від скорочення: відповідь демографа [How to protect Ukraine's population from decline: A demographer's answer]. *TCH*.
<https://tsn.ua/ukrayina/iak-vberehty-naselennia-ukrayiny-vid-skorochennia-vidpovid-demohrafa-2812655.html>
8. Yuval-Davis, N. (2011). *The politics of belonging: Intersectional contestations*. Sage.